

A cultura da laranja no Brasil: área cultivada, produção e valor econômico no período de 2010 a 2020

Antonio Carlos Costa Linhares^{1,6*}, Rayssa Gomes Vasconcelos^{2,3}, Nicolas Müller^{4,6}, Elizabeth dos Santos^{4,6}, Renata Barroncas de Andrade^{4,6}, Adriano Pinheiro da Costa^{4,6}, Silfran Rogério Marialva Alves^{5,6}

¹Doutorando em Agronomia Tropical. ²Doutoranda em Ciências de Florestas Tropicais. ³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Manaus, Amazonas, Brasil. ⁴Graduando em Agronomia. ⁵Professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Solos. ⁶Universidade Federal do Amazonas – Manaus, Amazonas, Brasil. *linhares.carlos.ac@gmail.com

Resumo – O Brasil lidera a produção mundial de citrus, e anualmente a citricultura movimentava bilhões de reais na economia do país. Dada a sua importância econômica, este estudo tem como objetivo descrever os principais aspectos quanto a área cultivada, produção e valor de mercado da laranja, no período de 2010 a 2020. As informações da série histórica em questão foram obtidas na base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a partir do sistema de recuperação automática SIDRA. Os resultados para as variáveis selecionadas foram previamente filtrados e processados nos programas Microsoft Excel® v. 2019, sendo análise gráfica realizada no SigmaPlot® v. 11. Houve uma redução na quantidade produzida pelo Brasil, no entanto o país segue entre os maiores produtores mundiais, sendo responsável por aproximadamente 39% do total produzido em 2017. A produção de laranja analisada com foco para região Norte do Brasil revelou que a aptidão de cultivo e possibilidade de produção na entressafra podem ser uma atividade economicamente viável e de elevado impacto na economia local.

Palavras-chave: citricultura; agronegócio; fruticultura; leprose dos citros

Introdução

O agronegócio brasileiro movimentou cerca de 98 bilhões de dólares no ano de 2019, o que representou aproximadamente 21% do PIB nacional (Christ et al., 2021), entre os principais produtos exportados estão o café, o algodão e os citros. Dadas as características edáficas e climáticas do país, há a possibilidade de cultivo ao longo de todo o ano podendo abastecer o mercado consumidor em quantidade e qualidade requerida.

Ao longo dos anos, a Embrapa tem envidado esforços para alavancar ainda mais o agronegócio no país através de parcerias institucionais com outros centros de pesquisas e instituições de ensino, com enfoque para as universidades públicas. Frutos dessas parcerias, importantes avanços têm sido reportados na literatura para o campo da citricultura brasileira (Chabi-Jesus et al., 2021; Gama et al., 2021).

Após o surgimento de pragas e doenças e importantes para a citricultura mundial e nacional, a Embrapa fruticultura tem trabalhado em projetos de longo prazo lançando cultivares e variedades de citros que tenham características próprias de atendimento às necessidades industriais e com qualidade de desempenho para as características locais, como é o caso das variedades pêra-rio, baianinha e pérola, que apresentam elevada produtividade e precocidade de desempenho.

Dada a importância da cultura para o cenário nacional e desenvolvimento regional, uma vez que grande parte da área cultivada nos estados do norte e nordeste são de característica predominantemente familiar, neste trabalho objetivou-se analisar o comportamento das variáveis: área colhida e produção da cultura da laranja no

XVIII Semana da Agronomia/ II Encontro Regional dos Estudantes de Agronomia

Brasil, ao longo de 10 anos, e como essas oscilações se relacionam com o valor da produção, especialmente na região norte do país.

Material e Métodos

O presente estudo, com objetivos exploratórios e procedimento bibliográfico documental (Silva e Menezes, 2001), é caracterizado como um estudo de caso da produção de laranja (Pereira et al., 2018). Foi realizado através de levantamento de dados secundários na base do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio do sistema de recuperação automática SIDRA (IBGE, 2022), de onde foram extraídos os dados referentes a área colhida (ha), produção (t) e seu respectivo valor (1.000,00 R\$), para o período de 2008 a 2020.

Após a aquisição dos dados, foi calculada a média móvel de 3 anos para todas as variáveis, a fim de observar a amortização das curvas de cada parâmetro. A partir disso, foram utilizados apenas os dados referentes ao período de 2010 a 2020. Como o foco do trabalho é apresentar dados para o estado do Amazonas, foram filtrados os municípios que apresentaram os maiores valores para área colhida e valor médio da produção. A seguir, foram aplicados filtros para a eliminação dos dados iguais a zero, de acordo com a metodologia proposta por Mingoti et al. (2014), para análise crítica de dados históricos sobre produção agropecuária, oriundos de bases de dados oficiais.

Os dados organizados foram avaliados por meio de estatística descritiva e análise exploratória, a partir da observação de frequências simples e absolutas, por tratar-se de pesquisa de natureza quantitativa (Andrade e Ogliari, 2005). As informações foram dispostas em tabelas e gráficos, e para o processamento e análise dos dados, empregaram-se os programas MS Excel® v. 2019 e SigmaPlot® v. 14

A partir dos dados analisados, foram utilizadas buscas de bibliografias nas bases Scielo, Scopus e ResearchGate com as seguintes palavras-chave "cultivares de laranja"; "produção de laranja tipo mesa"; "produção de laranja tipo suco"; "Embrapa fruticultura"; "doenças da laranjeira" para realizar buscas que possibilitassem a compreensão do comportamento gráfico observado para os últimos 10 (Mingoti et al., 2014; Pereira et al., 2018).

Resultados e Discussão

O Brasil tem destaque mundial na produção de frutos cítricos e é o maior produtor mundial de laranja, com aproximadamente 17 milhões de toneladas de frutos produzidos ao ano (FAO, 2022). A cultura tem sido cultivada em todos os estados brasileiros, e devido a vasta extensão territorial e variação edafoclimática, permite a produção durante o ano inteiro. Em território nacional, 4 estados são responsáveis por aproximadamente 90% da produção total, são eles: São Paulo (77,20); Minas Gerais (5,79); Paraná (4,21) e Bahia (3,50).

Na região Norte do país, embora a produção seja relativamente expressiva, ainda é muito baixa quando comparada à produção nacional, contudo, o estado do Pará merece destaque por ocupar a sétima posição entre os maiores produtores nacionais (tabela 1). Considerando apenas a região norte, o estado do Amazonas ocupa a segunda posição em relação a produção de laranja, atingindo a marca de 8,50% do total produzido na região no ano de 2020 (IBGE, 2022).

Tabela 1: Produção percentual de laranja no Brasil, com destaque para os estados da região norte no período e de 2013 a 2020 (Fonte: IBGE, 2022)

Estados	Produção (%)							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Outros (+19)	98,4663	98,3432	98,2625	98,2776	98,1563	98,0131	97,7942	97,6206
Acre	0,0264	0,0339	0,0424	0,0501	0,0506	0,0474	0,0432	0,0403
Amapá	0,0696	0,0732	0,0662	0,0535	0,0448	0,0370	0,0309	0,0263
Amazonas	0,2707	0,2874	0,2888	0,2901	0,2844	0,2654	0,2484	0,2023
Pará	1,0782	1,1305	1,1604	1,1606	1,3209	1,5246	1,7802	2,0068
Rondônia	0,0309	0,0340	0,0366	0,0405	0,0451	0,0458	0,0459	0,0419
Roraima	0,0470	0,0870	0,1324	0,1172	0,0903	0,0616	0,0541	0,0583
Tocantins	0,0109	0,0108	0,0107	0,0104	0,0076	0,0051	0,0031	0,0035

Em relação ao panorama nacional de área colhida e produção de laranja, os dados coletados pelo IBGE têm demonstrado redução para ambas as variáveis ao longo dos últimos 10 anos (Figura 1A), todavia, o investimento em tecnologias de cultivo e qualidade dos produtos têm apresentado aumento da produtividade, que em relação à média nacional, apresentou crescimento de 1,40% para o período avaliado.

No estado do Amazonas, a oscilação em relação as variáveis área colhida e produção seguem na contramão do restante do país, apresentando expressivo crescimento no período de 2010 a 2012 e estabilidade até 2018 (figura 1B) para produção e relativa estabilidade em todo o período avaliado para a variável área colhida, isso pode estar relacionado às características edafoclimáticas da região que podem ter apresentado localização geográfica e clima desfavorável a chegada e estabilidade de determinados patógenos que têm sido desafios para o desempenho da citricultura mundial, como é o caso do “*huanglongbing*” dos citros e tem ameaçado polos citrícolas importantes por todo o país.

Figura 1: A) Série histórica da área colhida e produção de laranja no Brasil e B) Série histórica da área colhida e produção de laranja no estado do Amazonas (Fonte: IBGE, 2022)

Dos 62 municípios amazonenses, 49 destes compõem a lista de produtores de laranja (IBGE, 2022) que, no ano de 2020 produziram um montante de aproximadamente 16 toneladas de frutos frescos o que resultou na injeção de 25 milhões de reais na economia local. Embora a maioria dos municípios amazonenses contem com alguma produção da cultura, apenas quatro municípios são responsáveis por 68% da produção estadual (Figura 2). O principal produtor de laranja no estado é o município de Rio Preto da Eva, responsável por 39% do total estadual, onde acontece a festa da laranja e movimentou no ano de 2020 um montante de 7 milhões de reais com a cultura. As projeções com o cultivo de laranja no estado seguem em alta e o mercado se demonstra cada vez mais promissor com a adoção de tecnologias e emprego de técnicas mais aprimoradas para o desempenho da cultura, via projetos de pesquisas em parceria com a Embrapa mandioca e fruticultura.

Figura 2: Ranking dos 10 municípios amazonenses com maior produção e movimentação econômica da cultura da laranja no ano de 2020 (Fonte: IBGE, 2022)

Figura 3: Ranking dos 10 municípios amazonenses com maior produção e movimentação econômica da cultura da laranja no ano de 2020 (Fonte: IBGE, 2022)

Conclusão

A produção de laranja analisada com foco para região Norte do Brasil revelou que a aptidão de cultivo e possibilidade de produção na entressafra podem ser uma atividade economicamente viável e de elevado impacto na economia local. O declínio de produção apresentado nos 2 últimos anos da análise pode estar relacionado à possíveis correções de dados que são realizadas pelo IBGE. O estado do Amazonas tem se mantido como segundo maior produtor de laranja do Norte brasileiro e, o município de Rio Preto da Eva é o maior produtor do estado.

Referências

- Silva, E. L. da; Menezes, E. M. 2001. Metodologia da pesquisa e elaboração da dissertação. 3. ed. Florianópolis: Laboratório de Ensino à Distância da UFSC.
- Pereira, A. S.; Shitsuka, D. M.; Parreira, F. J.; Shitsuka, R. 2018. Metodologia da pesquisa científica. [e-book]. Santa Maria/RS: Ed. UAB/NTE/UFSC.
- Mingoti, R.; Holler, W. A.; Spadotto, C. A.; Lopes, V. A. V.; Brasco, M. A. 2014. Metodologia de análise crítica de dados estatísticos históricos sobre produção agropecuária. Campinas, 25p.
- IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - PEVS. 2022. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pevs/quadros/brasil/2017>>. Acesso em: 19/04/2022.
- Andrade, D. F. de; Ogliari, P. J. 2005. Estatística para as ciências agrárias e biológicas: com noções de experimentação. 1. ed. Santa Catarina: Universidade Federal de Santa Catarina.
- Christ, G. D.; Strauch, A. G. N.; Santos, L. P.; Shikida, P. F. A. 2021. The competitiveness of Brazilian agribusiness in international trade. *Revista Política Agrícola* 30(4): 122-139.
- Gama, H. C.; Stier, L.; Oliveira, M. Z. A.; Schnadelbach, A. S.; Barbosa, C. de J. 2021. *Trichoderma asperellum* associada à rizosfera de laranjeiras 'Pera' (*Citrus sinensis* L. Osbeck) no estado da Bahia. Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Alamas (boletim de pesquisa e desenvolvimento 122).
- Chabi-Jesus, C.; Ramos-González P. L.; Postclam-Barro, M.; Fontenele, R. S.; Harakava, R.; Bassanezi, R. B.; Moreira, A. S.; Kitajima, E. W.; Varsani, A.; Freitas-Astúa, J. 2021.
- Molecular Epidemiology of Citrus Leprosis Virus C: A New Viral Lineage and Phylodynamic of the Main Viral Subpopulations in the Americas. *Frontiers in Microbiology* 12: 641252.